

УДК 519.86

СТРУКТУРА ДЕПОЗИТНОЙ БАЗЫ И УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

АЛЛАХЯРОВ САБУХИ ХЕКАЯТ ОГЛЫ

Магистрант факультета Международных отношений и экономики Бакинского
Государственного Университета

Научный руководитель – Л.АМИРОВА

Баку, Азербайджан

Аннотация: Статья посвящена анализу факторов, определяющих динамику капитализации банковского сектора Азербайджана за период с 2016 по 2021 годы. На основе ежемесячных агрегированных данных Центрального банка Азербайджана построена динамическая эконометрическая модель, учитывающая инерционность коэффициента капитализации и влияние структуры депозитной базы. Проведена проверка стационарности временных рядов и диагностический анализ модели. Также была оценена теснота связи между рассматриваемыми параметрами с помощью коэффициента корреляции. Результаты свидетельствуют о высокой устойчивости показателя капитализации и отсутствии статистически значимого влияния доли срочных депозитов после учета лаговой зависимой переменной. Полученные выводы указывают на доминирующую роль внутренних факторов формирования капитала и подтверждают необходимость использования динамических спецификаций при оценке финансовой устойчивости банковского сектора.

Ключевые слова: финансовая устойчивость банков, структура депозитов, временные ряды, динамическая модель, инерционность капитализации.

Введение. Финансовая устойчивость банковского сектора является одним из ключевых условий стабильного развития национальной экономики. Банки выполняют функцию финансового посредничества, обеспечивая перераспределение ресурсов между экономическими субъектами, поддержку инвестиционной активности и устойчивость платежной системы. Нарушение устойчивости банковской системы способно привести к масштабным макроэкономическим последствиям, что подтверждается опытом глобальных финансовых кризисов последних десятилетий. Особое значение в обеспечении устойчивости банковского сектора имеет уровень его капитализации. Капитал выступает в качестве буфера, позволяющего компенсировать возможные убытки, снижать риски неплатежеспособности и поддерживать доверие вкладчиков и инвесторов. В международной экономической литературе капитал рассматривается как один из важнейших индикаторов надежности банков и финансовой стабильности в целом.

В то же время капитализация банковского сектора формируется под воздействием различных факторов, включая структуру активов, характер фондирования, макроэкономические условия и регуляторные требования. Одним из потенциально значимых факторов является структура депозитной базы. С точки зрения теории финансового посредничества, более стабильные источники фондирования, такие как срочные депозиты, могут способствовать снижению риска ликвидности и, как следствие, повышению устойчивости банков.

В условиях развивающихся экономик вопрос взаимосвязи между структурой депозитов и уровнем капитализации приобретает дополнительную актуальность. Банковские системы таких стран зачастую характеризуются высокой чувствительностью к внешним шокам, колебаниям валютных курсов и изменению регуляторной политики. В этом контексте исследование факторов, влияющих на динамику капитализации банковского сектора Азербайджана, представляет практический и научный интерес.

Несмотря на наличие обширных зарубежных исследований, посвящённых проблемам банковской устойчивости, эмпирические работы, анализирующие динамические аспекты капитализации банковского сектора Азербайджана на основе временных рядов, остаются ограниченными. Кроме того, недостаточно изученным остаётся вопрос о том, оказывает ли структура депозитной базы самостоятельное влияние на уровень капитализации после учёта инерционности самого показателя.

Целью настоящей статьи является эмпирическая оценка влияния структуры срочных депозитов на динамику капитализации банковского сектора Азербайджана в период 2016-2021 гг. В рамках исследования используется динамическая модель временных рядов, позволяющая учесть высокую инерционность показателя достаточности капитала.

Научная новизна работы заключается в применении динамической эконометрической модели к агрегированным данным банковского сектора Азербайджана и в выявлении доминирующей роли внутренней динамики капитализации по сравнению с краткосрочными изменениями структуры фондирования.

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования полученных результатов при формировании регуляторной политики и оценке факторов устойчивости банковского сектора в условиях макроэкономической нестабильности.

Обзор литературы. Проблематика финансовой устойчивости банковского сектора и факторов, определяющих уровень капитализации, широко представлена в международной и национальной экономической литературе. Исследования рассматривают устойчивость банков через призму достаточности капитала, структуры фондирования, качества активов и влияния макроэкономической среды.

В теоретическом плане капитал традиционно рассматривается как ключевой элемент обеспечения устойчивости банковской системы. В работе [8] установлена взаимосвязь между уровнем капитала и доходностью банков, при этом капитал выполняет функцию буфера, снижающего вероятность финансовых потерь. Аналогичные выводы о роли капитала в снижении риска и повышении стабильности банков подтверждаются авторами в исследовании [11], где капитал рассматривается как важный элемент трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.

Значительный вклад в изучение факторов банковской деятельности внесли авторы работы [9] показавшие влияние структуры активов и обязательств, а также макроэкономических условий на показатели прибыльности банков. Авторы исследования [7] расширили данный подход, выделив банковские, отраслевые и макроэкономические детерминанты финансовых результатов. В работе [12] данные подходы применены к банковскому сектору Азербайджана, что позволило выявить значимость внутренних характеристик банков и внешней макроэкономической среды в условиях нефтезависимой экономики.

Отдельное направление исследований связано с анализом риска и эффективности банковской деятельности. В работе [10] выявлена тесная взаимосвязь между эффективностью банков и уровнем принимаемого риска, подчеркивая, что снижение операционной эффективности может сопровождаться ростом финансовой уязвимости. Авторы [6] рассматривают взаимосвязь ликвидности и финансового рычага, демонстрируя, что изменения структуры фондирования способны усиливать системные риски.

Роль институциональной среды и регулирования раскрывается в исследовании [13], где показано, что особенности корпоративного управления и регуляторной политики влияют на склонность банков к принятию риска. В работе [14] анализируются детерминанты коэффициента достаточности капитала, подтверждая влияние структуры активов, межбанковского рынка и регуляторных требований на уровень капитализации.

Методологическую основу эмпирических исследований динамики банковских показателей формируют модели временных рядов. Подход исследователей [15] к анализу

долгосрочных взаимосвязей между переменными широко используется при оценке динамических зависимостей в банковской сфере.

В контексте Азербайджана вопросы устойчивости банковского сектора отражены в аналитических материалах [1] и в ежегодных отчетах [2], где подчеркивается укрепление капитализации банков и совершенствование регуляторных механизмов. Автор статьи [4] рассматривает структурные особенности развития банковской системы страны, выделяя ключевые проблемы и перспективы её развития. Современные тенденции трансформации банковского сектора отражены в работе [5], где анализируются изменения в банковских продуктах и услугах. В работе [3] исследовано состояние финансовой безопасности Азербайджана и уделено внимание устойчивости банковской системы в условиях внешних рисков.

Таким образом, существующие исследования подтверждают ключевую роль капитала и структуры баланса в обеспечении финансовой устойчивости банков. Вместе с тем для банковского сектора Азербайджана остается недостаточно изученным вопрос динамического влияния структуры депозитной базы на капитализацию с учетом инерционности показателя, что определяет актуальность настоящего исследования.

Данные и методология. В работе использованы ежемесячные агрегированные данные банковского сектора Азербайджана за период с января 2016 г. по декабрь 2021 г., опубликованные Центральным банком Азербайджана. Выбор данного периода обусловлен возможностью анализа динамики показателей в условиях относительной макроэкономической стабилизации, а также в период пандемии COVID-19. В качестве зависимой переменной рассматривается коэффициент капитализации банковского сектора *capratio*, рассчитанный как отношение совокупного капитала к совокупным активам. В качестве объясняющей переменной используется доля срочных депозитов в общем объеме депозитов *termdep*. Для учета инерционности показателя капитализации в модель включён лаг зависимой переменной. Эконометрическая модель имеет следующий вид:

$$CAPRATIO_t = \alpha_1 + \alpha_1 CAPRATIO_{t-1} + \alpha_2 TERMDEP_{t-1} + \varepsilon_t.$$

Оценка параметров модели была осуществлена методом наименьших квадратов с использованием программного пакета Eviews 12. Также была проведена проверка стационарности временных рядов с использованием теста Дики–Фуллера, а также диагностика стабильности параметров модели.

Результаты исследования. Для оценки динамики показателей сперва был построен график рассматриваемых переменных. На графике представлена динамика коэффициента капитализации банковского сектора *capratio* и доли срочных депозитов *termdep* за период 2016-2021 гг. Показатель *capratio* демонстрирует умеренный восходящий тренд в 2016-2018 гг., после чего стабилизируется на относительно устойчивом уровне с незначительными колебаниями. В целом капитализация банковского сектора характеризуется плавной динамикой и отсутствием резких скачков.

В отличие от этого, доля срочных депозитов имеет выраженную нисходящую тенденцию на протяжении всего рассматриваемого периода. После относительно высоких значений в 2016 г. наблюдается резкое снижение в 2017 г., затем постепенное уменьшение показателя вплоть до 2021 г. Таким образом, график свидетельствует о противоположной динамике показателей: при снижении доли срочных депозитов уровень капитализации сохраняет относительную стабильность, что косвенно подтверждает слабую краткосрочную взаимосвязь между данными переменными. Результаты представлены на рисунке 1.

Рис.1.Динамика коэффициента капитализации банковского сектора и доли срочных депозитов

На рисунке 2 представлена описательная статистика рассматриваемых параметров. Среднее значение коэффициента капитализации составляет 0,13. Стандартное отклонение принимает небольшое значение, равное 0,02, что свидетельствует об относительной стабильности показателя в рассматриваемый период. Отрицательная асимметрия со значением -1,56 указывает на наличие более длинного «левого хвоста», то есть периодов относительно низких значений. Высокое значение эксцесса, равное 4,20 и значимый тест Харке–Бера с вероятностью $p < 0,01$ свидетельствуют об отклонении распределения от нормального. Доля срочных депозитов в среднем составляет 0,41, а стандартное отклонение заметно выше, чем у *capratio*, что говорит о большей изменчивости данного показателя. Распределение характеризуется умеренной положительной асимметрией со значением 0,97 и также отклоняется от нормального, но при этом значение эксцесса близко к 3. Таким образом, капитализация банковского сектора отличается большей стабильностью по сравнению со структурой депозитов, что подтверждает более инерционный характер показателя *capratio*.

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Sample
				CAPRATIO		TERMDEP
Mean				0.131253		0.413655
Median				0.141227		0.395151
Maximum				0.153422		0.652319
Minimum				0.054240		0.272582
Std. Dev.				0.026015		0.092805
Skewness				-1.558718		0.974520
Kurtosis				4.200936		3.068522
Jarque-Bera				29.76175		10.14255
Probability				0.000000		0.006274
Sum				8.400210		26.47394
Sum Sq. Dev.				0.042637		0.542605
Observations				64		64

Рис.2.Описательная статистика

Коэффициент корреляции между переменными принимает значение $-0,87$. Несмотря на высокую отрицательную корреляцию между $capratio$ и $termdep$, в динамической модели влияние структуры срочных депозитов оказалось статистически незначимым. Данный результат объясняется тем, что простая корреляционная зависимость отражает совместную долгосрочную динамику показателей, тогда как включение лаговой переменной зависимого показателя позволяет отделить эффект инерционности капитализации от влияния внешних факторов. Таким образом, выявленная корреляция носит скорее описательный характер и не свидетельствует о наличии самостоятельной причинно-следственной связи.

Оценка параметров регрессии осуществлена с помощью метода наименьших квадратов. На рисунке 3 представлены результаты оценки динамической модели, где зависимой переменной выступает коэффициент капитализации банковского сектора $capratio$.

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: CAPRATIO									
Method: Least Squares									
Date: 02/28/26 Time: 19:41									
Sample (adjusted): 2016M10 2021M12									
Included observations: 63 after adjustments									
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.					
CAPRATIO(-1)	0.912616	0.065271	13.98188	0.0000					
TERMDEP(-1)	0.004284	0.018637	0.229870	0.8190					
C	0.010880	0.015910	0.683861	0.4967					
R-squared	0.941509	Mean dependent var	0.132476						
Adjusted R-squared	0.939560	S.D. dependent var	0.024301						
S.E. of regression	0.005974	Akaike info criterion	-7.356280						
Sum squared resid	0.002141	Schwarz criterion	-7.254226						
Log likelihood	234.7228	Hannan-Quinn criter.	-7.316141						
F-statistic	482.9029	Durbin-Watson stat	1.782835						
Prob(F-statistic)	0.000000								

Рис.3. Модель регрессии

Коэффициент при лаге зависимой переменной $capratio_{t-1}$ равен $0,912$ и статистически значим на 1% -ном уровне ($p=0,000$), что свидетельствует о высокой инерционности показателя капитализации. Текущий уровень капитала в значительной степени определяется его прошлым значением. Переменная $termdep_{t-1}$, отражающая долю срочных депозитов с лагом в один период, статистически незначима ($p=0,819$), что указывает на отсутствие самостоятельного влияния структуры депозитов на капитализацию после учета динамики показателя. Коэффициент детерминации R^2 составляет 94% и говорит о высокой объясняющей способности модели и обусловлен включением лаговой зависимой переменной. Статистика Дарбина-Уотсона свидетельствует об отсутствии выраженной автокорреляции остатков. В целом модель является статистически значимой, так как вероятность F-статистики меньше $0,05$ и подтверждает доминирующую роль внутренней динамики капитализации банковского сектора.

Незначительные отклонения в тесте $cusum$ могут объясняться структурными изменениями в банковском секторе в 2020 - 2021 гг., однако они не оказывают существенного влияния на общий характер выявленных зависимостей.

Проверка стационарности временных рядов проводилась с использованием расширенного теста Дики-Фуллера, в котором выдвигается нулевая гипотеза о наличии единичного корня, то есть о нестационарности временного ряда. Результаты показали, что показатель $capratio$ является стационарным в уровнях только для спецификации со свободным членом, тогда как $termdep$ характеризуется интегрированностью первого порядка для всех спецификаций. Результаты теста представлены в таблице 1. С учетом динамической

спецификации модели и включения лаговой зависимой переменной риск получения ложной регрессии минимизирован.

Диагностика остатков модели показала практически нулевую асимметрию, но при этом высокое значение эксцесса, указывая на острровершинность распределения. Статистика Харке-Бера принимает значение 30,21 и характеризуется нулевой вероятностью, поэтому нулевая гипотеза о нормальности распределения отклоняется. Результаты представлены на рисунке 4.

Рис.4.Проверка остатков на нормальность распределения

Выводы. Проведённое исследование было направлено на анализ факторов, влияющих на динамику капитализации банковского сектора Азербайджана в период 2016–2021 гг. На основе ежемесячных данных и применения динамической эконометрической модели была осуществлена оценка взаимосвязи между коэффициентом капитализации и структурой депозитной базы. Полученные результаты свидетельствуют о высокой инерционности показателя капитализации банковского сектора. Значимый и близкий к единице коэффициент при лаге зависимой переменной подтверждает, что текущий уровень капитала в значительной степени определяется его предыдущими значениями. Это указывает на устойчивый и постепенный характер изменения капитализации, что соответствует специфике банковской деятельности и регуляторных требований. В то же время эмпирический анализ не выявил статистически значимого влияния доли срочных депозитов на уровень капитализации после учета динамической составляющей. Это позволяет сделать вывод о том, что краткосрочные изменения структуры депозитной базы не оказывают самостоятельного воздействия на коэффициент капитализации банковского сектора. Вероятно, капитал формируется преимущественно под воздействием долгосрочных стратегических решений, регуляторных требований и накопленной прибыли, а не изменений в структуре пассивов в краткосрочном периоде. Полученные результаты имеют практическое значение для оценки факторов финансовой устойчивости банковского сектора. Они свидетельствуют о том, что внутренняя динамика капитализации играет более существенную роль, чем текущие изменения структуры фондирования. Это может быть учтено при формировании макропруденциальной политики и анализе устойчивости банковской системы в условиях внешних шоков. Ограничением исследования является использование агрегированных данных по банковскому сектору в целом, что не позволяет учитывать индивидуальные особенности отдельных банков. В дальнейшем представляется целесообразным расширить анализ за счёт включения дополнительных факторов, а также применения панельных моделей на уровне отдельных ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”»

кредитных организаций. Таким образом, проведённое исследование подтверждает доминирующую роль динамической устойчивости капитала в банковском секторе Азербайджана и вносит вклад в эмпирическое изучение факторов финансовой устойчивости в условиях развивающейся экономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Association of Banks of Azerbaijan (ABA). The Azerbaijani Banking Sector: A New Period of Development. 2023. URL: <https://aba.az/wp-content/uploads/2023/03/6.BANKING-AzerBanks.pdf>
2. Central Bank of Azerbaijan (CBA). Financial Stability Report. 2019–2023. URL: <https://www.cbar.az>
3. Jafarli H., Abdullzada A. The Current State of Azerbaijan's Financial Security: Threats and Solutions // Journal of Economics and Management Advances. 2025. Vol. 1, № 2. P. 34-42.
4. Велиев Джавид Разим Оглы Банковский сектор Азербайджана: современное состояние, проблемы и перспективы развития // Экономика и управление. 2014. №1 (99).
5. Abbasova L. Analysis and evaluation of bank products and services in Azerbaijan and in the world in the modern era // JOURNAL OF BAKU ENGINEERING UNIVERSITY-ECONOMICS AND ADMINISTRATION. 2025. Vol. 8, № 2. P. 143-155.
6. Adrian T., Shin H. S. Liquidity and leverage // Journal of Financial Intermediation. 2010. Vol. 19, № 3. P. 418-437.
7. Athanasoglou P. P., Brissimis S. N., Delis M. D. Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability // Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. 2008. Vol. 18, № 2. P. 121-136.
8. Berger A. N. The relationship between capital and earnings in banking // Journal of Money, Credit and Banking. 1995. Vol. 27, № 2. P. 432-456.
9. Demirgüç-Kunt A., Huizinga H. Determinants of commercial bank interest margins and profitability // World Bank Economic Review. 1999. Vol. 13, № 2. P. 379-408.
10. Fiordelisi F., Marques-Ibanez D., Molyneux P. Efficiency and risk in European banking // *Journal of Banking & Finance*. 2011. Vol. 35, № 5. P. 1315-1326.
11. Gambacorta L., Shin H. S. Why bank capital matters for monetary policy // Journal of Financial Intermediation. 2018. Vol. 35. P. 17-29.
12. Hasanov F. J., Bayramli N., Al-Musehel N. Bank-specific and macroeconomic determinants of bank profitability: Evidence from an oil-dependent economy // International Journal of Financial Studies. 2018. Vol. 6, № 3. Art. 78.
13. Laeven L., Levine R. Bank governance, regulation and risk taking // Journal of Financial Economics. 2009. Vol. 93, № 2. P. 259-275.
14. Mili M., Sahut J.-M., Trimeche H., Teulon F. Determinants of the capital adequacy ratio of foreign banks' subsidiaries: The role of interbank market and regulation // Research in International Business and Finance. 2017. Vol. 42. P. 442-453.
15. Pesaran M. H., Shin Y., Smith R. J. Bounds testing approaches to the analysis of level relationships // Journal of Applied Econometrics. 2001. Vol. 16, № 3. P. 289-326.